

УДК 347.9

ББК 67.404

ПЯТКИНА АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА

Магистрант, Юридический факультет,
Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
e-mail: nastia.piatkina@mail.ru

Научный руководитель**БЕЛОУСОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ**

к.э.н., доцент, доцент Департамента правового регулирования
экономической деятельности, Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации

ANASTASIA E. PYATKINA

Master's student, Faculty of Law, Financial University
under the Government of the Russian Federation
(Financial University)
e-mail: nastia.piatkina@mail.ru

Scientific adviser**ANDREY L. BELOUSOV**

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of
Legal Regulation of Economic Activity Financial University
under the Government of the Russian Federation

ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО

THE PRACTICE OF CONSIDERATION BY COURTS OF DISPUTES ARISING FROM THE ACTIVITIES OF MFO

Аннотация. Актуальность проблематики статьи определяется современными тенденциями формирования судебной практики по спорам, возникающим из деятельности МФО. Основная цель исследования заключается в анализе правового регулирования деятельности МФО, а также рассмотрение основных категории дел, которые рассматриваются судами, на основании чего формируются основные выводы о правовом регулировании деятельности микрофинансовых организаций в России.

Используемые методы. Помимо общенаучных методов при написании статьи в качестве методов исследования использовались следующие методы: метод сравнительно-правового анализа, синтез, обобщение, нормативно-догматический метод.

Abstract. The relevance of the problems of the article is determined by the current trends in the formation of judicial practice on disputes arising from the activities of MFIs. The main purpose of the study is to analyze the legal regulation of the activities of MFIs, as well as the consideration of the main categories of cases that are considered by the courts, on the basis of which the main conclusions about the legal regulation of the activities of microfinance organizations in Russia are formed.

The methods used. In addition to general scientific methods, the following methods were used as research methods when writing the article: the method of comparative legal analysis, synthesis, generalization, normative and dogmatic method.

Выводы. Были сделаны выводы о том, что современная практика идет по пути формирования единой политики, связанной с ужесточением правового регулирования деятельности МФО. На основе проведенного анализа был сделан вывод о необходимости в условиях осложненной экономической ситуации в стране более детально урегулировать вопросы деятельности МФО, ограничений микрофинансовой деятельности и процедуры оспаривания недобросовестного поведения участников таких правоотношений.

Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовые организации, задолженность, судебные споры, потребительский кредит, микрокредитование.

Conclusions. Conclusions were drawn that modern practice is following the path of forming a unified policy related to the tightening of legal regulation of the activities of MFIs. Based on the analysis, it was concluded that it is necessary to regulate in more detail the issues of the activities of MFIs, restrictions on microfinance activities and the procedure for challenging the unfair behavior of participants in such legal relations in the conditions of the complicated economic situation in the country.

Keywords: microfinance, microfinance organizations, debt, litigation, consumer credit, microcredit.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в России наблюдается постоянная тенденция к росту количества микрофинансовых организаций (далее по тексту — МФО), а также популяризации микрозаймов среди населения, включая не только физических лиц, но также и организации (юридические лица) и индивидуальных предпринимателей. Показательной является статистика, которая была опубликована Центральным Банком Российской Федерации (далее по тексту — ЦБ РФ), о количестве выданных микрозаймов. Так, можно отметить, что за I и II квартал 2022 года было выдано 176 и 171 млрд рублей, соответственно, в рамках деятельности микрофинансовых организаций, что значительно выше суммы выданных микрозаймов за аналогичный период 2021 года¹. Хотелось отметить, что значительный всплеск микрозаймов пришелся на период ковидных ограничений, именно в этот период 2020 года произошла смена тенденции от уменьшения количества выданных микрозаймов, к их ежегодному росту.

В современных условиях нестабильной

экономической обстановки, осложненных международных взаимоотношений и торговли, санкций и ограничений, наложенных на российские компании, рост статистики деятельности микрофинансовых организаций предполагается логичным и обоснованным. Однако с ростом обращения граждан и субъектов предпринимательства к услугам МФО, возрастает и количество споров, связанных с их деятельностью. Прежде всего рост количества связан со сложившейся на практике противоречивой ситуацией: с одной стороны, микрофинансирование рассматривается в качестве особого инструмента кредитования; с другой стороны, микрофинансирование фактически не регулируется со стороны государства в вопросах процентных ставок, надежности и условий договоров, заключаемых между МФО и заемщиками.

Вопросам анализа микрофинансовой деятельности и действующего законодательства посвящено большое количество исследований. Большая часть представителей доктрины выделяет проблемы правового регулирования путем анализа историко-правовых особенностей микрофинансовой деятельности, а также сравнительно-правового анализа российского и зарубежного опыта регулирования деятельности МФО

¹ Банк России: Статистика [Электронный ресурс] URL: <https://cbr.ru/microfinance/statistics/> (дата обращения: 02.12.2022).

[1; 2; 3]. Часть исследований посвящена рассмотрению основных тенденций развития рынка микрофинансирования, в том числе путем рассмотрения правоприменительной практики и формирования выводов относительно возможных способов совершенствования российского законодательства [4; 5; 6]. Копченко Ю. Е. в своем исследовании анализирует сущность микрофинансовых организаций, определяя их сущностные характеристики и признаки среди иных субъектов финансовой системы [7]. Голеднова В. С. и Абдуллаева З. М. рассмотрели проблемные аспекты деятельности микрофинансовых организаций и пути их решения [8; 9]. Гаврилова Н. А., в свою очередь, в рамках исследования остановилась на рассмотрении правоприменительной практики по спорам, вытекающим из микрофинансовой деятельности в России. Указанные работы комплексно раскрывают сферу деятельности МФО в России.

Цель данного исследования заключается в анализе правового регулирования деятельности МФО, а также рассмотрение основных категории дел, которые рассматриваются судами, что выступает основой для формирования выводов о правовом регулировании деятельности микрофинансовых организаций в России.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Поставленная цель данного исследования достигалась с помощью использования определенных методов исследования, как общенаучных, так и специальных юридических методов.

Общенаучные методы, такие как синтез, анализ позволили оценить предмет исследования, а именно споры, которые вытекают из деятельности микрофинансовых организаций, а также рассмотреть взаимосвязь этого института с действующими нормами национального законодательства.

Специальные методы, используемые в данном исследовании, определили пути до-

стижения поставленной цели исследования: с помощью метода сравнительно-правового анализа определялись основные дефиниции, в том числе с учетом развития и изменения российского законодательства; с помощью метода судебной статистики были проанализированы актуальные судебные споры, связанные с деятельностью микрофинансовых организаций.

ОБСУЖДЕНИЕ

МФО впервые зародились за рубежом. И цели создания таких организаций разительно отличаются от современного понимания деятельности МФО в России. Начало развития микрофинансовой деятельности, по мнению некоторых авторов, связано с именем М. Юнуса, который в 1976 году реализовал проект «Grameen Bank», основная задача которого заключалась в том, чтобы предоставить микрозаймы малоимущим слоям населения под небольшой процент на условиях того, что денежные средства будут направлены на открытие и развитие бизнеса [1; С. 13]. Другие исследователи отмечают, что начало микрофинансовой деятельности было положено кредитными потребительскими кооперативами, которые развивались в Германии в середине XIX века [2]. А такие представители доктрины как А. А. Богатова, А. И. Зотова и вовсе говорят о том, что микрофинансовая деятельность уходит глубоко в историю — к XV веку и деятельности монашеских общин и ломбардов средневековой Европы [3; С. 36]. Так или иначе, в науке отсутствует единый подход к определению того исторического периода, в котором сложились первые модели микрофинансовой деятельности. В российском государстве первые модели микрофинансовой деятельности появились в 1895 году. Как отмечают В. Ю. Далбаева, Е. А. Ершова, С. Г. Танганова, именно возникшие в 1895 году кредитные товарищества стали прообразом микрофинансовых организаций в России [4; С. 173]. Данные

кредитные товарищества просуществовали до 1930-х годов, после чего уже в период Советского Союза, кредитные товарищества были ликвидированы, а их функции по кредитованию вплоть до 90-х гг. были переданы Государственному банку СССР. В 1990-х гг. произошло возрождение микрофинансовой деятельности. Этот период можно охарактеризовать как период законодательной неопределенности микрофинансовой деятельности и наличием большого количества недобросовестных МФО. Так, заемщики, которые пользовались услугами МФО, часто сталкивались с обманом, большими процентами, а также скрытыми условиями договоров о микрозайме. Более того, деятельности МФО была тесно связана с деятельностью коллекторов, которые в буквальном смысле занимались «выбиванием» долгов [5; С. 363]. Поэтому как такого сильного развития МФО не получили. Их популярность стала возрастать уже после 2010 года с реформой микрофинансовой деятельности.

Изначально микрофинансовая деятельность представляла собой особый способ для раскрытия производственных возможностей малоимущих граждан, то есть путем микрофинансирования происходит трансформация бизнеса клиентов, что увеличивает доходы заемщиков и в итоге становится основным фактором для устранения бедности. Именно поэтому большая часть исследователей рассматривают микрофинансовую деятельность как «полезную услугу», а не в качестве преобразующего социального и экономического вмешательства [6; С. 161]. Эта социально значимая функция микрофинансовой деятельности в России сегодня достаточно декларативна, поэтому чаще деятельность МФО рассматривается как некая полезная услуга, но не как преобразующее социальное и экономическое вмешательство. В противовес отечественному подходу, к примеру, в Европейском Союзе микрофинансирование

предполагает не только сам факт выдачи заемных средств, но и определенное наставничество, обучение в целях преодоления финансовых трудностей, возникших у обратившихся субъектов в МФО [7; С. 34].

В России деятельность МФО урегулирована соответствующим Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»². Помимо общих положений о микрофинансовых организациях, особенностях их внутренней организационной структуры, ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» устанавливает и определенные ограничения деятельности МФО. Ввиду восприятия микрофинансирования, в частности микрокредитования, как некой «кабальной» сделки, что также подтверждается ранней судебной практикой, законодатель определяют следующие условия в качестве обоснованно ограничивающих деятельность МФО:

- МФО не могут в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок, сроки самого договора;
- МФО не может устанавливать штрафные санкции за досрочное погашение заемщиком (физическим лицом) суммы долга;
- МФО не могут выдавать физическим лицам денежные средства под залог имущества (жилое помещение, доля в праве на общее имущество, право требования) в целях, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности и др.

Иные ограничения установлены в ст. 12 ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». С точки зрения потребителя (заемщика) наиболее важными являются вопросы начисления процентов, так как микрофинансирование сопровождается не только более легким

² Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» // Собрание законодательства РФ. — 05.07.2010. — № 27. — ст. 3435.

с точки зрения подготовки документов, одобрения суммы займа, но также и более высокими процентами, чем аналогичные потребительские кредиты, выдаваемые банками. Более того, именно по вопросам начисления процентов на сумму долга наблюдается наибольшее количество судебных дел. Ввиду этого, предполагается необходимым рассмотреть ст. 12.1 вышеупомянутого закона, где закреплены правила начисления процентов при просрочке исполнения обязательств по займу. Так, в случае возникновения просрочки физическим лицом по займу, срок которого не превышает один год, МФО может начислять неустойку только на непогашенную часть суммы основного долга. Кроме этого, начисление процентов по займу после истечения срока неправомерно³, проценты по потребительским займам не должны превышать 1% в день, просрочка по краткосрочным займам (до одного года) не может превышать 1,5 кратного размера суммы самого займа.

Однако, несмотря на существующую законодательную базу, регулирование деятельности МФО все же нуждается в совершенствовании, что неоднократно высказывалось в российской доктрине [9; С. 755].

Рассмотрим и опыт стран СНГ. В странах СНГ нормативная основа деятельности МФО включает в себя большое количество пробелов и ограничений. Основная проблема заключается в том, что в странах СНГ наблюдается недостаточная проработка нормативных актов, которые бы позволили развивать формы микрофинансовой деятельности. Помимо этого, в странах СНГ по-разному решается вопрос о надзоре и контроле за деятельностью МФО. Несмотря на существующие в ряде государств

правила об обязательном лицензировании микрофинансовых организаций, процедура лицензирования, а также требования, предъявляемые к лицензиату, фактически не отличаются от тех, которые предъявляются к банкам [8; С. 1327].

Важным остается и вопрос рассмотрения судами споров, которые связаны с деятельностью МФО, а также аспектов их урегулирования. Согласно данным Отчета о деятельности Службы финансового уполномоченного за 2021 год, 72% обращений связаны с потребительским кредитованием, при этом в рамках рассмотрения обращений по микрофинансированию в 42,4 % требования граждан были удовлетворены, а в 57,6 % случаев потребителям было отказано в удовлетворении заявленных требований⁴.

Обращаясь к Отчету по деятельности финансового уполномоченного, можно также выделить категории обращений со стороны потребителей, связанных с микрофинансированием:

- Около 72% обращений связано с вопросами несогласия с размером или удержанием комиссий, платы за дополнительные услуги;
- Около 3% обращений связано с несогласием расчета неустойки со стороны МФО;
- Около 22 % обращений связано с несогласием относительно размера и порядка внесения платежей;
- Более 1% обращений связаны с оформлением микрозаймов без согласия потребителя (признаки мошенничества)⁵.

По аналогичным группам разделяется и существующая российская судебная прак-

³ Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — № 10. — октябрь, 2019.

⁴ Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // Собрание законодательства РФ. — 23.12.2013. — № 51. — ст. 6673.

⁵ Отчет о деятельности 2021 год. Служба финансового уполномоченного [Электронный ресурс] URL: <https://finombudsman.ru/assets/files/1072/Otchet-o-deyatelnosti-v-2021-godu.pdf> (дата обращения: 02.12.2022).

тика по спорам, которые возникают из деятельности МФО.

До недавнего времени задолженность заемщика определялась фактически бесконтрольно. Однако нередки случаи завышения задолженности по микрозайму даже в нарушение заключенного между сторонами договора. Определением Верховного Суда РФ от 13 ноября 2018 года № 41-КГ18-46 было установлено, что микрофинансовые организации не могут начислять проценты по займу после окончания срока его действия⁶. Обстоятельства дела заключались в том, что между МФО и заемщиком был заключен договор сроком на 15 дней с уплатой соответствующих процентов. Однако при обращении в суд МФО исчислило срок неуплаты в 891 день и начислило на них проценты, предусмотренные договором, что более чем в 15 раз превышало сумму изначального микрозайма. В данном случае ВС РФ пришел к выводу, что микрофинансовые организации не могут начислять проценты, установленные договором, на период просрочки возврата долга, такие проценты могут начисляться только в пределах срока заключения договора — в данном случае в течение 15 дней, на которые и был выдан микрозайм.

Несмотря на то, что подобная судебная практика начала формироваться с 2018 года, в современной практике нередки случаи, когда микрофинансовые организации включают в условия заключаемого договора положения, которые свидетельствуют о возможности начисления в отношении должника долга в виде установленных процентов от суммы долга уже после истечения срока договора. Такие обстоятельства рассмотрены в Решении Шахунского районного суда от 25 февраля 2022 г. по делу

⁶ Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13.11.2018 № 41-КГ18-46 [Электронный ресурс] URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-13112018-n-41-kg18-46/> (дата обращения: 07.12.2022).

№ 2-787/2021⁷, Решении Чусовского городского суда от 24 февраля 2022 г. по делу № 2-270/2022⁸, Решении Шадринского районного суда от 21 февраля 2022 г. по делу №2-2269/2021⁹. В указанных делах МФО осуществили расчет долга заемщика без соблюдения требований об ограничении процентов — сумма долга заемщика не должна превышать 1,5 кратного размера самого займа.

Судебная практика также рассматривает дела, связанные с исками самих МФО. Так, неправомерным признается уменьшения судами размера процентов по микрозайму до установленной Банком России ставки рефинансирования. Так, в одном из дел МФО в судебном порядке потребовало от заемщика возратить сумму долга, а также уплатить проценты за пользование займом (1,5 % в день от суммы займа). Ответчик обратился в суд со встречными требованиями в целях применения к спорному займу ставки рефинансирования (8,25 % годовых). Суд первой инстанции с ответчиком согласился, однако впоследствии в апелляции, было установлено, что невозможно устанавливать ставку ниже, чем в иных любых видах предоставляемых физическим лицам потребительских кредитах (займах).

Существенной проблемой является оспаривание фактов заключения договоров с МФО. С учетом роста совершения экономических преступлений, в том числе роста

⁷ Решение Шахунского районного суда от 25 февраля 2022 г. по делу № 2-787/2021 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/r6e19sXB9YdQ/?ysclid=lblym91keg366437538> (дата обращения: 07.12.2022).

⁸ Решение Чусовского городского суда от 24 февраля 2022 г. по делу № 2-270/2022 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/r4WYbVIZuvVa/?ysclid=lblyr78qqw752614520> (дата обращения: 07.12.2022).

⁹ Решение Шадринского районного суда от 21 февраля 2022 г. по делу № 2-2269/2021 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/qqqZbjjDr5Z/?ysclid=lblyzjj9ja151972810> (дата обращения: 07.12.2022).

мошеннических действий, актуальным является рассмотрение дел, связанных с признанием незаключенным договора микрофинансирования. В Решении Железнодорожного городского суда от 21 мая 2020 г. по делу № 2-317/2020 были рассмотрены обстоятельства дела, в котором истец требовал удалить недостоверную кредитную историю, признать договоры микрозайма незаключенными ввиду того, что истец лично не обращался в МФО, однако на ее данные были оформлены несколько договоров о выдаче микрозайма с данной МФО¹⁰. В ходе дела было установлено, что при отсутствии доказательств со стороны ответчика о факте заключения истцом договоров займа, доводы истца представляются обоснованными, что по итогу стало основанием для удовлетворения исковых требований. Подобная судебная практика поднимает вопросы сложности договоров, которые были подписаны аналогом собственноручной подписи, то есть посредством использования сети «Интернет». Осуществление взыскания по таким договорам должно подлежать детальной проверке. Именно поэтому современная судебная практика идет по пути вынесения определений об отказе в принятии заявлений о вынесении судебного приказа по договорам, которые заключены дистанционным способом [10; С. 123].

Микрозаймы в России наиболее популярны у лиц, которые не могут получить кредит в банках по различным причинам (отсутствие регулярного источника дохода, неплатежеспособность, плохая кредитная история и др.). Поэтому частым предметом споров являются вопросы реструктуризации долга ввиду неплатежеспособности заемщика. Так, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

от 17.11.2021 по делу № 13А56–11190/2021 рассматривало дело о банкротстве физического лица и применении по отношению к нему процедуры реструктуризации долгов¹¹. У должника были обнаружены микрозаймы на сумму более 500 тыс. руб. и с просрочкой платежей на срок более 3 месяцев. Суд признал обоснованным факты неплатежеспособности, признания факта банкротства физического лица, на основании чего был произведен процесс реструктуризации долгов в отношении кредитора — МФО.

РЕЗУЛЬТАТЫ

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что современная российская судебная практика рассматривает следующие группы споров, которые возникают из деятельности микрофинансовых организаций:

- Вопросы задолженности, в том числе завышение образовавшейся у заемщика задолженности;
- С заключением основного договора навязывание со стороны МФО дополнительных услуг;
- Оспаривание факта заключения договора микрофинансирования (микрозайма);
- Реструктуризация долгов;
- Рефинансирование.

Анализ судебной практики позволяет сказать о том, что институт защиты прав заемщиков по большей части реализуется уже после факта нарушения прав, то есть в судебном порядке, при этом представляется, что наиболее эффективными были бы механизмы, применяемые еще в процессе заключения и исполнения договоров, заключаемых с МФО. Несмотря на то, что на сегодняшний день формируется однознач-

¹⁰ Решение Железнодорожного городского суда от 21 мая 2020 г. по делу № 2–317/2020 [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/N27lyEhyZiNI/?ysclid=lbmaazh9up350692633> (дата обращения: 07.12.2022).

¹¹ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2021 № 13АП-27623/2021 по делу № А56-11190/2021 // СПС «КонсультантПлюс».

ная практика по постепенному ограничению деятельности МФО, стоит отметить и существующие незаконные микрофинансовые организации, которые действуют совместно с коллекторскими агентствами. Такие субъекты бесконтрольно осуществляют финансовую деятельность, сознательно вовлекая граждан в «кабальные сделки» (огромные проценты, нарушение регламента со стороны коллекторских агентств). Конечно, деятельность подобных субъектов значительно сократилась после введенных ограничений, которые также коснулись порядка деятельности коллекторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом существующих проблем реализации микрофинансовой деятельности, которые отражены в анализе судебной практики, наиболее актуальным становится вопрос более деятельного урегулирования деятельности МФО. Важную роль сегодня играет институт финансового уполномоченного в России. Часть требований, вытекающих из правоотношений с МФО, обязательно первоначально должно быть рас-

смотрены финансовым уполномоченным. И только после прохождения этой процедуры и попытки досудебного урегулирования, такие требования могут быть переданы в суд.

Современная практика по рассмотрению споров, вытекающих из деятельности микрофинансовых организаций, позволяет сказать о двух тенденциях: первая заключается в том, что законодательство и практика идут по пути формирования единой политики, связанной с ужесточением правового регулирования деятельности МФО; вторая определяет, что МФО в нарушение установленного порядка исчисления задолженности, начисления процентов, продолжают устанавливать кабальные условия для заемщиков, которые могут быть оспорены по общему правилу в судебном порядке. Представляется необходимым в условиях осложненной экономической ситуации в стране более детально урегулировать вопросы деятельности МФО, ограничений микрофинансовой деятельности и процедуры оспаривания недобросовестного поведения участников таких правоотношений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Адамов Э. В., Сорокин Я. В., Почечуева М. А. Микрофинансовая деятельность: понятие, сущность / Э. В. Адамов, Я. В. Сорокин, М. А. Почечуева // Банковский маркетинг: особенности конкуренции и продвижения банковских продуктов на рынке финансовых услуг. — 2016. — С. 13–20.
2. Высоков Д. А. Развитие микрофинансирования: международный опыт и российская практика: дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. 2022 [Электронный ресурс] URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2022/Vysokov_diss.pdf?ysclid=la4jpo5d2w30643829 (дата обращения: 22.10.2022).
3. Богатова А. А., Зотова А. И. История зарождения и развития микрофинансирования в зарубежных странах / А. А. Богатова, А. И. Зотова // Вестник науки и образования. — 2017. — № 6 (30). — С. 36–39.
4. Далбаева В. Ю., Ершова Е. А., Танганова С. Г. Основные тенденции развития деятельности микрофинансовых организаций / В. Ю. Далбаева, Е. А. Ершова, С. Г. Танганова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. — Т. 12. — № 5–1. — 2022. — С. 172–181.
5. Яшкирева А. Н. Проблемы и перспективы деятельности микрофинансовых организаций в России / А. Н. Яшкирева // Студенческая наука и XXI век. — № 2–1. — 2018. — С. 363–365.
6. Дашко М. А. Микрофинансовая деятельность: актуальные проблемы и перспективы развития / М. А. Дашко // Евразийский юридический журнал. — 2019. — № 12(139). — С. 161–163.
7. Копченко Ю. Е. Микрофинансовые организации: содержание деятельности и роль в экономике / Ю. Е. Копченко // Наука и общество. — 2016. — № 3(26). — С. 33–37.

8. *Голденова В. С., Чепков С. А., Дармаев А. Л., Ванькаева Н. С.* К вопросу о проблемных аспектах деятельности микрофинансовых организаций в странах СНГ / В. С. Голденова, С. А. Чепков, А. Л. Дармаев, Н. С. Ванькаева // Экономика и предпринимательство. — № 2 (139). — 2022. — С. 1326–1328.
9. *Абдуллаева, З. М.* Актуальные проблемы деятельности микрофинансовых организаций / З. М. Абдуллаева // Экономика и предпринимательство. — 2020. — № 3(116). — С. 754–757.
10. *Гаврилова Н. А.* Споры, вытекающие из договоров микрозайма / Н. А. Гаврилова // Научный альманах. — № 12-2 (74). — 2020. — С. 122–124.

REFERENCES

1. *Adamov E. V., Sorokin Ya. V., Pochechueva M. A.* Microfinance activity: concept, essence / E. V. Adamov, Ya. V. Sorokin, M. A. Pochechueva // Banking marketing: features of competition and promotion of banking products in the financial services market. — 2016. — pp. 13–20.
2. *Vysokov D. A.* Development microfinance: international experience and Russian practice: diss. for the degree of Candidate of Economics 2022 [Electronic resource] URL: https://mgimo.ru/upload/diss/2022/Vysokov_diss.pdf?ysclid=la4jpo5d2w30643829 (accessed: 10/22/2022).
3. *Bogatova A. A., Zotova A. I.* The history of the origin and development of microfinance in foreign countries / A. A. Bogatova, A. I. Zotova // Bulletin of Science and Education. — 2017. — No 6 (30). — Pp. 36–39.
4. *Dalbaeva V. Yu., Ershova E. A., Tanganova S. G.* Main trends in the development of microfinance organizations / V. Yu. Dalbaeva, E. A. Ershova, S. G. Tanganova // Economics: yesterday, today, tomorrow. — T. 12. — No 5-1. — 2022. — Pp. 172–181.
5. *Yashkireva A. N.* Problems and prospects of microfinance organizations in Russia / A. N. Yashkierva // Student science and the XXI century. — No. 2-1. — 2018. — pp. 363–365.
6. *Dashko, M. A.* Microfinance activity: actual problems and prospects of development / M. A. Dashko // Eurasian Law Journal. — 2019. — No 12(139). — Pp. 161–163.
7. *Kopchenko Yu. E.* Microfinance organizations: the content of activity and role in the economy / Yu. E. Kopchenko // Science and Society. — 2016. — No 3(26). — Pp. 33–37.
8. *Goldenova V. S., Chepkov S. A., Darmaev A. L., Vankaeva N. S.* On the issue of problematic aspects of microfinance organizations in the CIS countries / V. S. Goldenova, S. A. Chepkov, A. L. Darmaev, N. S. Vankaeva // Economics and entrepreneurship. — No 2 (139). — 2022. — Pp. 1326–1328.
9. *Abdullayeva Z. M.* Actual problems of microfinance organizations / Z. M. Abdullayeva // Economics and entrepreneurship. — 2020. — No 3(116). — Pp. 754–757.
10. *Gavrilova N. A.* Disputes arising from microloan agreements / N. A. Gavrilova // Scientific Almanac. — No 12-2 (74). — 2020. — Pp. 122–124.

Статья поступила в редакцию 11.01.2023; одобрена после рецензирования 06.02.2023; принята к публикации 16.03.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 11.01.2023; approved after reviewing 06.02.2023 accepted for publication 16.03.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.